

BOSHLANGICH SINIF DARS JARAYONIDA JARAYONIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALAR ROLI

Ibrohimova Zarnigor

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4- bosqich 4BTs -guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383017>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimidagi integratsiya jarayonining nazariy-metodologik asoslari hamda uning amaliy tatbiqlari keng yoritilgan. Integratsiya zamonaviy ta'limning muhim tamoyillaridan biri sifatida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash, nazariya va amaliyot uyg'unligini mustahkamlash, shuningdek, o'quvchilarda kompleks dunyoqarashni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishda qanday rol o'ynashi, ularning shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va pedagogik monitoring kabi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi izohlanadi. Shu asosda, maqolada ta'limdagi integratsiya, pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalarning o'zaro uzviy bog'liqligi ochib berilib, ularning uyg'unlashuvi zamonaviy ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishdagi ilmiy-nazariy hamda amaliy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya jarayoni, fanlararo bog'liqlik, pedagogik texnologiya, innovatsion ta'lim, raqamli transformatsiya, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: This article provides a broad overview of the theoretical and methodological foundations of the integration process in the education system and its practical applications. Integration, as one of the important principles of modern education, is scientifically analyzed as an invaluable tool for ensuring interdisciplinary connections, strengthening the harmony of theory and practice, and forming a comprehensive worldview in students. It also explains the role of pedagogical technologies in increasing the effectiveness of education, their manifestation in such forms as person-centered education, interactive methods, information and communication technologies, and pedagogical monitoring. On this basis, the article reveals the interdependence of integration in education, pedagogical technologies, and innovations, and justifies the scientific, theoretical, and practical significance of their combination in bringing the modern education system to a qualitatively new level.

Key words: integration process, interdisciplinary connection, pedagogical technology, innovative education, digital transformation, person-centered approach, interactive methods, information and communication technologies.

Аннотация: В статье представлен широкий обзор теоретико-методологических основ процесса интеграции в системе образования и его практического применения. Интеграция, как один из важных принципов современного образования, научно анализируется как бесценный инструмент обеспечения межпредметных связей, укрепления гармонии теории и практики, формирования целостного мировоззрения обучающихся. Раскрывается роль педагогических технологий в повышении эффективности образования, их проявление в таких формах, как личностно-ориентированное обучение, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии и педагогический мониторинг. На этой основе в статье

раскрывается взаимосвязь интеграции в образовании, педагогических технологий и инноваций, обосновывается научно-теоретическая и практическая значимость их сочетания для вывода современной системы образования на качественно новый уровень.

Ключевые слова: интеграционный процесс, междисциплинарная связь, педагогические технологии, инновационное образование, цифровая трансформация, личностно-ориентированный подход, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии.

Kirish

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida integratsiya jarayonlari o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, fanlararo bog'liqlikni mustahkamlash hamda o'quvchilarda kompleks tafakkurni shakllantirishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'limdagi integratsiya nafaqat bilimlarni o'zlashtirish darajasini chuqurlashtiradi, balki o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu jarayonda pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Ular ta'lim mazmunini yangilash, dars jarayonini interfaol shakllarda tashkil etish va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash imkonini beradi. Shunday qilib, integratsiyalashgan ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishning eng samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Integratsiya jarayonining nazariy-metodologik asoslari

Ta'lim jarayonida integratsiya tushunchasi ko'p qirrali va tizimli xususiyatga ega bo'lib, u didaktik, metodik va amaliy jihatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Integratsiya — bu ta'lim mazmuni, shakli va metodlarining yagona pedagogik tizim doirasida uyg'unlashuvi, natijada o'quvchilarda bilimlarning yaxlit manzarasi shakllanishidir.[1]

Integratsion jarayonning nazariy-metodologik asoslari quyidagi tamoyillar orqali yoritiladi:

Tizimlilik tamoyili – ta'lim jarayonining maqsad, mazmun, metod, vosita va natija kabi barcha tarkibiy qismlarining bir butun sifatida o'zaro bog'liq holda ishlashini ta'minlash[2]

Fanlararo bog'liqlik – aniq, tabiiy va ijtimoiy fanlarning o'zaro qo'shilishi natijasida bilimlarning kompleks ravishda o'quvchiga yetkazilishi.

Uzviylik – nazariy bilimlar bilan amaliy faoliyat o'rtasidagi bevosita aloqani ta'minlash.

Moslashuvchanlik – ta'lim dasturlarini zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy talablar va texnologik yangiliklarga moslashtirish.[3]

2. Pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi

Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini tizimli, maqsadli va natijaviy tashkil etishning metodik asosini belgilaydi. Ular o'quvchini faol sub'yekt sifatida jarayonga jalb etib, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.[4]

Amaliyotda keng qo'llanilayotgan texnologiyalar:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi – har bir o'quvchining ehtiyoji va qobiliyatlarini hisobga olish.

Interaktiv metodlar – “Aqliy hujum”, “Debatlar”, “Case-study” va boshqalar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – multimedia vositalari, masofaviy ta'lim, onlayn platformalardan foydalanish.

Monitoring va baholash tizimi – ta'lim jarayonining samaradorligini tahlil qilish, diagnostika asosida uni takomillashtirish.

Pedagogik texnologiyalar nafaqat bilim berish vositasi, balki ta'lim sifatini boshqarish mexanizmi sifatida ham muhimdir.

Innovatsion yondashuvlarning integratsiyadagi roli. XXI asr ta'lim tizimi innovatsion jarayonlar bilan bevosita bog'liq. Innovatsion metodlar integratsion ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarni zamonaviy kasbiy kompetensiyalarga tayyorlaydi. Muhim yo'nalishlar quyidagilar:

- STEAM yondashuvi – tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani uyg'unlashtirish orqali kreativlikni rivojlantirish;
- CLIL metodikasi – xorijiy tilni boshqa fanlar bilan integratsiya qilish orqali ikki tomonlama kompetensiyalarni shakllantirish;
- Kredit-modul tizimi – mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish;
- Raqamli ta'lim platformalari – virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va sun'iy intellektga asoslangan resurslardan foydalanish;

Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarni tayyor bilimni qabul qiluvchilar emas, balki yangilik yaratuvchi ijodkor shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Yuqorida ta'kidlangan fikrlar asosida aytish mumkinki, ta'lim jarayonida integratsiya — bu nafaqat bilimlar mazmunini uyg'unlashtirish, balki ta'lim samaradorligini oshiruvchi kompleks didaktik mexanizmdir. Integratsion yondashuvlar o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni kengaytirish, tafakkurda yaxlitlikni shakllantirish hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Pedagogik texnologiyalar esa integratsiyaning samarali amalga oshirilishida hal qiluvchi omil bo'lib, ta'limni tizimli va maqsadli yo'naltirish, o'quvchini faol sub'yekt sifatida jalb etish va natijalarni aniq monitoring qilish imkoniyatini yaratadi. Innovatsion yondashuvlarning, xususan STEAM, CLIL, kredit-modul tizimi va raqamli ta'lim platformalarining joriy etilishi integratsion ta'limni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu esa o'quvchilarning nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishi, balki ularni mustaqil tahlil qilish, yangilik yaratish va ijodiy yondashuv asosida qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, integratsiya, pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi — ta'lim tizimining modernizatsiyasi, uning global standartlarga moslashuvi va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim strategik asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Klarin, M.V. (2000). Pedagogicheskie tekhnologii v uchebnom protsesse. Moskva: Akademiya.
2. Lerner, I.Ya. (1981). Didakticheskiye osnovy metodov obucheniya. Moskva: Pedagogika.
3. Mirziyoyev, Sh. M. (2019). O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent.
4. Selevko, G.K. (2006). Sovremennyye obrazovatelnye tekhnologii. Moskva

5. Yakubov, M. (2018). Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. Toshkent.
6. Nozima, I. (2025). BOSHLANG'ICH SINFDAN ARIFMETIK AMALLARNI O'QITISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING O'RNI VA AHAMIYATI. Ko'p tarmoqli fan va texnologiyalar jurnali, 5 (6), 1561-1564.
7. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА ФАНЛАРИНИ БЕВОСИТА БОГ'ЛАБ О'QITISHDA INTERFAOL METODLARINING O'RNI. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 1103-1110
8. Ulug'bekovna, I. N. (2024). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA ANIQ FANLAR VA ULARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 3(Special Issue 29), 373-375